

TOOLS4CAP AKADEMIJA

MODULIS II: PAŽANGUS BŽŪP STRATEGINIŲ PLANŲ DUOMENŲ VALDYMAS IR STEBĖSENA

2024 m. lapkričio 20 d

2024 m. lapkričio 20 d. vyko antrasis **akademijos** modulis "Tools4CAP" (*Inovatyvių priemonių rinkinys, įgalinantis veiksmingą BŽŪP valdymą siekiant ES tikslų*). Renginyje dalyvavo 65 dalyviai iš įvairių sričių. Darbotvarkė pateikiama [čia](#).

"Tools4CAP" akademijos tikslas - sukurti gebėjimų stiprinimo ir tarpusavio mokymosi sistemą, kad būtų galima parengti patrauklią ir pritaikytą mokymo programą, atitinkančią galutinių naudotojų poreikius. Taip siekiama skatinti [prasmingą įsitraukimą](#) suinteresuotųjų subjektų, kuriems šis projektas gali būti naudingas. **Šiuo antruoju moduliui buvo siekiama:** (i) pateikti informacijos ir pavyzdžių apie pažangius BŽŪP strateginiams planams (SP) skirtus duomenų valdymo ir stebėsenos metodus bei priemones, pavyzdžiui, plotų stebėsenos sistemą, politikos stebėsenos priemonę, duomenų agregavimo platformą, taip pat ūkių valdymo informacinę sistemą (angl. FMIS – Farm Management Information System) ir skaitmeninę ūkio knygą; ii) ugdyti įgūdžius, kaip rinkti, apdoroti ir integruoti įvairius su BŽŪP susijusius duomenų šaltinius, taip pat aprašyti duomenų integravimo metodus.

Per šiuos mokymus "[Ecorys](#)", kaip projekto koordinatorius, ir [AEIDL](#), kaip akademijos koordinatorius, pristatė du pranešimus. Juose buvo aptarti šie klausimai:

- Projekto pristatymas, jo nauda tobulinant nacionalinių BŽŪP SP rengimą ir stebėseną bei dabartiniai rezultatai.
- Paaiškinti projekto tikslus, veiklą ir artimiausią Akademijos plėtrą.

Sesijos metu buvo pristatyti keturi pranešimai:

- Daniele Bertolozzi (Ecorys) ir Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC) pristatė [Tools4CAP darbą naujų duomenų, technologijų ir skaitmeninio integracijos ir sąveikos srityje](#).
- Alberto Gutiérrez (ITACyL), ir David Sánchez López ir Marta Moro Abellán (Ispanijos agrarinių garantijų fondas) pristatė [naujas duomenų rinkimo technologijas ūkių įygmėniu \(FMIS\), padedančias rengti būsimą BŽŪP intervenciją](#).
- Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC) pristatė [žemės ūkio politikos informacinės sistemas regioninės veiklos stebėsenai](#).
- Christian Schingo (ABACO) pristatė [BŽŪP strateginių planų stebėsenos sistemas](#).

Akademijos mokymų sesija, kurią vedė Blanca Casares (AEIDL), užsibaigė numatant tolesnius veiksmus. Susitikimo medžiaga ir ataskaita apie pagrindinius aptartus aspektus bus paskelbta [renginio puslapyje](#) ir "[YouTube](#)" kanale. Svarbiausių įvykių ataskaita bus išversta į 16 ES kalbų, atsižvelgiant į Tools4CAP konsorciame dalyvaujančias šalis.

ORGANIZATORIUS:

2024 M. LAPKRIČIO 20 D.

NUOTOLINIS RENGINYS

65 DALYVIŲ

(ES institucijos, nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos, tyrėjai, ūkininkai, inovatoriai ir kiti žemės ūkio sektoriaus suinteresuotieji subjektai)

22 ŠALYS

PRISTATYMUS IR ĮRAŠUS
GALITE RASTI [ČIA](#)

Jei matote šią piktogramą, spustelėkite, kad pamatytumėte pristatymą.

Jei matote šią piktogramą, spustelėkite, kad pamatytumėte vaizdo įrašą.

Projektas "Tools4CAP"

Daniele Bertolozzi

Tools4CAP projekto koordinavimas (Ecorys)

Daniele Bertolozzi (Ecorys) pristatė projektą [Tools4CAP](#). Tai yra programos "Horizontas Europa" (2023-2026 m.) koordinavimo ir paramos priemonė, koordinuojama [Ecorys](#) ir vienijanti 21 [organizaciją-partnerę](#). Projektu siekiama remti dabartinių nacionalinių BŽŪP SP rengimą ir stebėseną bei padėti pagrindus patikimam strateginių planų po 2027 m. rengimui, pritaikant novatoriškus metodus ir priemones "iš apačios į viršų".

Pirmiausia jis apžvelgė, kas yra pagrindiniai projekto naudos gavėjai, ir toliau paaiškino, kokio požiūrio bus laikomasi ateinančiais metais, taip pat paaiškino, kokių pagrindinių rezultatų tikimasi viso projekto laikotarpiu.

Daniele pristatė 27 valstybėse narėse taikomų metodų ir priemonių [sąrašą](#) ir supažindino su 10 [atvejų tyrimu](#), kurie bus parengti per ateinančius mėnesius. Baigdamas, jis parodė naujausias pagrindines ataskaitas, kurias galima rasti internete: i) [Metodų ir priemonių įvertinimas](#); ii) [Inovatyvių modeliavimo priemonių potencialo vertinimas](#); iii) [Pagrindiniai iššūkiai priimant sprendimus ES valstybėse narėse](#); iv) [Ūkio lygmens duomenų integravimas į BŽŪP stebėseną ir vertinimą](#); ir v) [Kraštovaizdžio stebėsenos iššūkiai ir metodai](#).

Tools4CAP naudos gavėjai

Konceptualizavimas ir poreikių vertinimas siekiant **suprasti naujajį teikimo modelį**

Naujoviškų metodų ir priemonių įgyvendinimo **metodinės gairės**

Replikavimo laboratorija, skirta valstybių narių veiklos gebėjimams ir naujiems sprendimams demonstruoti, pasitelkiant **10 atvejų tyrimų**

27 valstybių narių BŽŪP strateginiams planams rengti taikomų **metodų ir priemonių aprašas**

Vadovas, padedantis taikyti gerąją praktiką

Gebėjimų stiprinimo centras padėti galutiniams naudotojams stiprinti savo gebėjimus naudotis novatoriškais sprendimais ir gerąja patirtimi

Tools4CAP pagrindiniai rezultatai

Tools4CAP akademija

Blanca Casares

Politikos ekspertė ir projektų vadovė (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) pristatė "[Tools4CAP akademija](#)", kurią koordinuoja [AEIDL](#), glaudžiai bendradarbiaudama su kitais projekto partneriais. Akademija yra gebėjimų stiprinimo ir tarpusavio mokymosi sistema, kurią sudaro 10 modulių. Ja siekiama:

- Stiprinti galutinių naudotojų gebėjimus naudoti inovatyvius metodus ir priemones.
- Palengvinti dalijimąsi rezultatais, keitimąsi žiniomis ir geraja patirtimi.

Akademijos modulio planas

Rezultatai bus apibendrinti gebėjimų stiprinimo priemonių rinkinyje, kuris bus išverstas į 16 ES kalbų.

Blanca savo pranešime apžvelgė 2024 m. sausio 17 d. vykusį [modulį](#) apie projekto metodų ir priemonių aprašą (angl. Inventory of methods and tools).

Taip pat Blanca papasakojo apie kitas papildomas Akademijos veiklas, pavyzdžiui, ekspertų išvalgų rinkimą interviu ar tinklaraščio straipsnių forma, priemonių informacines lenteles ir bendrus veiksmus su kitais projektais ar tinklais. Ji taip pat pristatė specialų projekto interneto svetainės skyrių: [praktinė informacija apie BŽŪP SP](#). Jame pateikiami svarbūs dokumentai, padedant teisine baze ir baigiant patvirtintais nacionaliniais BŽŪP SP, taip pat pagrindiniai įgyvendinimo, vertinimo ir inovacijų šaltiniai.

Informaciją ir modulių medžiagą bus galima rasti svetainės [specialioje skiltyje](#), renginio puslapyje ir ["YouTube" kanale](#).

Projektas suteikia galimybę įsitraukti į įvairias veiklas: [fokus grupes](#), [atvejo tyrimus](#), interviu, apklausas, mokymus ir sklaidos veiklą. [Sutikimo formą](#) galima rasti interneto svetainėje.

Projekto interneto svetainės skyrių: praktinė informacija apie BŽŪP SP

Daniele Bertolozzi
Ecorys

Georgios Charvalis
NEUROPUBLIC

Tools4CAP darbas naujų duomenų, technologijų ir skaitmeninio integracijos ir sąveikos srityje

Daniele Bertolozzi (Ecorys) pristatė, kaip "Tools4CAP" projektas prisideda prie didelės pažangos, sustemindamas BŽŪP sprendimus priimantiems asmenims tinkamas priemones, kad jie galėtų vykdyti įrodymais pagrįstą politiką ir atlikti stebėsenos užduotis, skirtas įgyvendinimo rezultatams ir paramos gavėjų atitikčiai tikrinti. Daniele akcentavo nuolatinį įsipareigojimą remti BŽŪP SP rengimą ir stebėseną, pabrėždamas, kad projekto rezultatais siekiama pateikti sprendimus, susijusius su įsipareigojimais, priskirtais įvairioms nacionalinėms įstaigoms, dalyvaujančioms įgyvendinant šiuos planus 2024-2028 m. laikotarpiu. Jis apžvelgė BŽŪP stebėsenos reglamentavimo sistemą, pabrėždamas, kaip veiklos rezultatų stebėsenos ir vertinimo sistema (angl. PMEF - Performance Monitoring and Evaluation Framework) pakeitė politikos kryptį - nuo paprasto taisyklių laikymosi pereita prie veiklos ir rezultatų prioriteto, taikant veiklos rezultatais grindžiamą įgyvendinimo modelį.

Jis apžvelgė esamų metodų ir priemonių aprašą, kuris yra vienas pirmųjų "Tools4CAP" rezultatų. Pristatytos keturios metodologinės sritys, pagal kurias klasifikuojami metodai ir priemonės: (i) suinteresuotųjų šalių poreikių vertinimo priemonės; (ii) stebėsenos ir duomenų rinkimo priemonės; (iii) politikos analizės priemonės įrodymais pagrįstiems sprendimams priimti ir (iv) politikos pasirinkimų rėmimo priemonės; taip pat ir tai, kaip jos padeda vykdyti įvairias BSP rengimo ir stebėsenos užduotis.

Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC) pabrėžė "Tools4CAP" 4-ojo darbo paketo svarbą, susijusią su atitiktimi, veiklos rezultatais ir žiniomis apie duomenis. Georgios paaiškino ryšį tarp skirtingų duomenų rūšių (ūkyje ir už jo ribų), technologinių aspektų ir politikos aspektų duomenų kaupimo ir derinimo kontekste.

Pranešimo pabaigoje jis pristatė projekto ataskaitą (4.1 uždavinys) "Ūkio lygmens duomenų integravimas BŽŪP stebėsenai ir vertinimui", kurioje daugiausia dėmesio skiriama žemės ūkio sektoriaus duomenų šaltinių ir stebėsenos technologijų identifikavimui bei jų susiejimui su ūkio lygmens duomenų poreikiais BŽŪP strateginių planų stebėsenai ir vertinimui. Be to, projekto ataskaitoje (4.2 rezultatas) "Kraštovaizdžio stebėsenos iššūkių ir metodų analizė" daugiausia dėmesio skiriama duomenų spragoms, trukdančioms tinkamai ir sėkmingai įgyvendinti BŽŪP SP, nustatyti. Joje nagrinėjami inovatyvūs duomenų šaltiniai, priemonės ir mechanizmai, padedantys taikyti holistinį duomenų rinkimo metodą.

Daugiau informacijos apie projekto veiklą rasite toliau pateikiamose naujienose:

- ["Tools4CAP" patobulina BŽŪP stebėseną, naudojant naujas duomenų integravimo technologijas](#)
- ["Tools4CAP" skatinama kraštovaizdžio stebėseną: iššūkiai sprendžiami inovatyviais metodais](#)

Duomenų trūkumai įvairiais strateginių planų lygmenimis

Naujos duomenų rinkimo technologijos ūkių lygmeniu (FMIS), padedančios kurti būsimą BŽŪP intervenciją

Alberto Gutiérrez

Kastilijos ir Leono žemės ūkio technologijų institutas - ITACyL

David Sánchez López ir Marta Moro Abellán

Ispanijos žemės ūkio garantijų fondas

Alberto Gutiérrez (ITACyL) pristatė [skaitmeninę ūkio knygą \(angl. DFB – Digital Farm Book\)](#), žinomą ispanišku akronimu CUE, kaip pagrindinę priemonę, skirtą žemės ūkio praktikos stebėsenos ir duomenų rinkimo galimybės didinti. Ji sklandžiai integruojasi į platesnę iniciatyvos Tools4CAP, kuria siekiama racionalizuoti ir pagerinti duomenimis grindžiamų sprendimų priėmimo veiksmingumą žemės ūkyje, ypač bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) kontekste, sistema.

Po šios įžangos Ispanijos žemės ūkio garantijų fondo atstovai **Davidas Sánchezas Lópezas** ir **Marta Moro Abellán** pristatė Ispanijos oficialaus DFB reguliavimo sistemą, kuri glaudžiai susijusi su Žemės ūkio valdų informacine sistema (SIEX). SIEX tarnauja kaip išsami platforma, kurioje kaupiamos įvairios žemės ūkio duomenų sistemos, siekiant pagerinti ūkių valdymą ir atitikti teisės aktų reikalavimus. SIEX apima keletą tarpusavyje susijusių elementų, įskaitant oficialią skaitmeninę ūkio knygą, kuria užtikrinamas duomenų rinkimo visose žemės ūkio valdose standartizavimas, leidžiantis geriau prižiūrėti ūkininkus ir teikti jiems paramą. Joje integruojami įvairūs

duomenų šaltiniai, įskaitant ūkių sąnaudas, gamybos rezultatus ir su aplinka susijusią žemės ūkio praktiką. Šių elementų tarpusavio ryšys padeda susidaryti holistinę žemės ūkio valdų veiklos rezultatų vaizdą, todėl galima veiksmingiau pertvarkyti, stebėti ir teikti ataskaitas. Jie taip pat pabrėžė svarbų viešojo ir privačiojo (komercinio) sektorių bendradarbiavimo vaidmenį kuriant visapusiškai veikiančią sistemą.

Po to kalbėjo Alberto, kuris toliau aiškino, kaip Ispanijos DFB renka įvairią informaciją, pavyzdžiui, apie žemės naudojimą, pasėlių rūšis, drėkinimo būdus, trąšų ir augalų apsaugos produktų naudojimą. Šis išsamus duomenų rinkimas padeda stebėti ūkių veiklos rezultatus ir BŽŪP reikalavimų laikymąsi. Alberto pastebėjo, kad DFB surinkti duomenys yra deklaratyvaus pobūdžio ir nėra jokio teisinio pagrindo atlikti bet kokią BŽŪP atitikties patikrą naudojant šiuos duomenis.

Galiausiai jis paašškino ūkių valdymo informacinių sistemų (FMIS), kaip pažangių platformų, kurios renka duomenis iš įvairių šaltinių, įskaitant jutiklius, palydovinius vaizdus ir rankiniu būdu atliktus įrašus, potencialą. Šios sistemos suteikia duomenų analizės, sprendimų priėmimo ir ataskaitų rengimo galimybes, todėl jos yra neįkainojamos šiuolaikinio žemės ūkio priemonės.

Ispanijos DFB įgyvendinimą FMIS galima iliustruoti augalų apsaugos produktų (AAP) pavyzdžiu. Integravus DFB duomenis, FMIS galima stebėti PPP naudojimą, užtikrinti saugos ir aplinkosaugos taisyklių laikymąsi, taip pat optimizuoti jų naudojimą siekiant geresnio derliaus. Baigdamas jis pamastė, kaip apibendrinti DFB duomenis atlieka svarbų vaidmenį vertinant ir pertvarkant BŽŪP strateginius planus (BSP).

Ispanijos atvejo tyrimo darbo eiga Tools4CAP sistemoje

Žemės ūkio politikos informacinės sistemos, skirtos regioninės veiklos rezultatų stebėsenai

Georgios Charvalis

NEUROPUBLIC

Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC) pristatė naująją Graikijos mokėjimų agentūros stebėsenos sistemą, apibūdinamas pagrindinius jos komponentus ir jos vaidmenį didinant žemės ūkio politikos įgyvendinimo veiksmingumą.

Jis pabrėžė, kad naujoji Graikijos stebėsenos sistema skirta žemės ūkio veiklai ir žemės naudojimui valstybės narėse stebėti, pasitelkiant palydovinius duomenis ir skaitmenines priemones veiksmingai stebėsenai vykdyti. Ši sistema turi būti tiksli, skaidri, veiksminga ir savalaikė, užtikrinanti, kad visi surinkti ir analizuojami duomenys atspindėtų realią žemės ūkio praktiką. Pagrindinis jos tikslas - užtikrinti, kad būtų laikomasi bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP), ypač įgyvendinant 2023-2027 m. BŽŪP. Tokiu būdu sistema padeda teikti finansinę paramą ūkininkams ir kartu skatina tvarią žemės ūkio praktiką visoje ES, taip prisidedant prie platesnių aplinkos tausojimo ir ekonominio stabilumo tikslų žemės ūkio sektoriuje.

Sistemai reikalinga patikima duomenų infrastruktūra, realaus laiko prieiga prie žemės ūkio duomenų ir galimybė integruoti įvairias stebėsenos priemones. Tai apima suderinamumą su palydoviniais duomenimis, ūkių valdymo sistemomis ir kitomis žemės ūkio valdymui naudojamomis platformomis užtikrinimą. Be to, sistema turi atitikti ES reguliavimo standartus ir užtikrinti skaidrumą ūkininkams ir suinteresuotosioms šalims.

Georgios paaiškino, kad nustatant reikalavimus rekomenduojama naudoti API, kad būtų galima saugiai pakartotinai naudoti duomenis taikant tinkamus autorizavimo metodus. Turėtų būti remiami atviri standartai, kad būtų galima naudoti išorinius papildinius, pagerinti vertinimus ir papildyti sklypų deklaracijas kontekstu. Modulinė konstrukcija užtikrina, kad priemonė būtų pakartotinai naudojama, tvari ir pritaikoma ateities plėtrai. Siekiant padidinti efektyvumą, pirmenybė turėtų būti teikiama sąveikai su esamomis sistemomis, pavyzdžiui, IACS ir Sen4CAP, taip pat su išorės duomenų šaltiniais. Semantiniu vertimu galima automatizuoti duomenų iš skirtingų sistemų analizę, kad jie būtų suderinami. Galiausiai, duomenų sintezė turėtų sujungti įvairius duomenų rinkinius, kad būtų padidintas tikslumas ir kartu sumažintas žmogaus įsikišimo poreikis.

Naujosios Graikijos mokėjimų agentūros stebėsenos etapai

Toliau jis paaiškino, kad pagrindinis sistemos dizaino komponentas yra Tools4CAP "kraštovaizdžio stebėsenos sistema", kuria siekiama užtikrinti visapusišką ir lankstų požiūrį į regioninę stebėseną. Ši sistema leidžia atlikti labiau lokalizuotą duomenų analizę ir priimti sprendimus, todėl galima imtis specialiai pritaikytų intervencinių priemonių, atsižvelgiant į regioninę žemės ūkio praktiką ir aplinkos sąlygas.

Pabaigoje jis pristatė du praktinius regioninių stebėsenos priemonių pavyzdžius: (i) [politikos stebėsenos priemonę QuantiFarm](#) ir (ii) apibendrinimo prietaisų skydelį, kuris leidžia realiuoju laiku rinkti apibendrintus duomenis iš ūkininkų apie jų sąnaudas, praktiką, pasėlius ir kt.

BŽŪP strateginių planų stebėsenos sistemos: Teritorijų stebėsenos sistema

Christian Schingo

ABACO

Christian Schingo (ABACO) pristatė plotų stebėsenos sistemą (angl. AMS – Area Monitoring System) kaip svarbų žemės ūkio praktikos stebėsenos ir vertinimo komponentą pagal bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP). Ši sistema sukurta siekiant padidinti žemės naudojimo ir žemės dangos stebėsenos žemės ūkio valdose tikslumą ir veiksmingumą. Jai tenka pagrindinis vaidmuo užtikrinant BŽŪP reikalavimų laikymąsi ir teikiant svarbius politikos įgyvendinimo duomenis.

AMS integravimas į kokybės vertinimo procesą

Jis pristatė AMS reguliavimo sistemą, kuri grindžiama ES reglamentais, nustatančiais sausumos stebėsenos, palydovinių duomenų naudojimo ir atitikties patikros standartus. Šiais reglamentais užtikrinama, kad AMS būtų suderinta su BŽŪP tikslais, įskaitant aplinkos tvarumą, žemės ūkio našumą ir sąžiningą žemės valdymo praktiką.

AMS padeda: i) sistemingai ir nuolat stebėti teritoriją; ii) prisidėti prie Integruotos administravimo ir kontrolės sistemos (angl. IAKS – Integrated Administration and Control System) ir Geoproporcingos pagalbos taikomosios programos (angl. GSA - Geospatial Aid Application) kokybės gerinimo.

AMS - tai sudėtinga priemonė, kuri naudoja palydovinius vaizdus ir nuotolinio stebėjimo technologijas žemės ūkio sritims stebėti. Ji gali nustatyti žemės naudojimo, pasėlių tipų ir žemės dangos pokyčius, todėl realiuoju laiku teikia duomenis, padedančius priimti sprendimus. Ši sistema sujungia daugybę duomenų šaltinių, kad būtų galima sudaryti tikslus ir išsamius žemės ūkio veiklos žemėlapius.

AMS atlieka svarbų vaidmenį tikrinant BŽŪP intervencijų įgyvendinimą, nes teikia objektyvius ir tikslius duomenis apie žemės valdymą. Ji padeda stebėti, kaip laikomasi BŽŪP aplinkosaugos taisyklių, kompleksinio paramos susiejimo ir tinkamumo gauti tiesiogines išmokas. Ši sistema yra labai svarbi didinant žemės ūkio politikos skaidrumą ir atskaitomybę. AMS teikia keletą privalumų, įskaitant didesnę žemės ūkio paskirties žemės stebėsenos veiksmingumą, didesnę duomenų tikslumą ir mažesnę administracinę naštą tiek ūkininkams, tiek valdžios institucijoms. Automatizavus stebėsenos procesą, ji padeda laiku nustatyti reikalavimų nesilaikymo problemas ir skatina tvaresnę žemės ūkio praktiką.

Palydovinės stebėsenos darbo eiga

Christianas pabrėžė, kad koordinavimo srityje AMS veikia integruodama palydovinius duomenis ir antžeminę informaciją, kad būtų galima susidaryti išsamų žemės ūkio veiklos vaizdą. Tam reikia glaudaus vyriausybinių agentūrų, technologijų tiekėjų ir kitų suinteresuotųjų šalių, dalyvaujančių įgyvendinant žemės ūkio politiką, veiklos

koordinavimo. Ūkininkų požiūriu, AMS teikia vertingų įžvalgų apie žemės naudojimą, pasėlių valdymą ir BŽŪP reikalavimų laikymąsi. Ūkininkai gali pasinaudoti sistemos gebėjimu nustatyti reikalavimų nesilaikymo sritis, taip pat jos vaidmeniu gerinant ūkių valdymą, tiksliai stebint žemės veiklą.

Jis paaikino, kad palydovinės stebėsenos procesas apima palydovinių vaizdų fiksavimą, kurie vėliau apdorojami ir analizuojami siekiant nustatyti žemės naudojimo ir žemės ūkio praktikos pokyčius. Šie vaizdai lyginami su turimais duomenimis, todėl galima nustatyti žemės ūkio veiklos neatitikimus ar pažeidimus. Jis pabrėžė kelis pagrindinius iššūkius, su kuriais valdymo institucijos ir toliau susiduria naudodamos MAS įvairiuose BŽŪP strateginių planų kontekstuose. Šie iššūkiai apima: (i) technologinį pritaikymą, (ii) duomenų aiškinimą, (iii) dialogą su

ūkininkais, (iv) regioninius skirtumus ir (v) reguliavimo pritaikymą.

Baigdamas Christianas pažymėjo, kad AMS gali tapti pagrindiniu ES žemės ūkio skaitmeninimo ir tvarumo ramsčiu ne tik siekiant stebėti BŽŪP įsipareigojimus, bet ir skatinti atsparesnę ir novatoriškesnę žemės ūkio sektoriaus praktiką. Tačiau norint ją veiksmingai įgyvendinti, reikia stiprios politinės, techninės ir ekonominės paramos.

Modulis dalyviai ir pranešėjai

Baigdama renginį Blanca Casares (AEIDL) padėjo susirinkusiems ir priminė, kad įrašus, pranešimus ir Svarbiausių įvykių ataskaitą artimiausiomis dienomis bus galima rasti [renginio puslapyje](#) ir ["YouTube" kanale](#). Ši ataskaita netrukus bus išversta į 16 ES kalbų, atsižvelgiant į konsorciumo sudėtį.

Visus pristatymus ir įrašus galima rasti [renginio puslapyje](#).

Dalyvaukite projekte [čia](#).

Arba užsiprenumeruokite naujienlaiškį [čia](#).

Artimiausiu metu [čia](#) bus paskelbti nauji Akademijos mokymo moduliai.

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

